

Doença Renal Crônica em Gatos Domésticos

Giovana dos Santos Tude¹, Guilherme Araújo dos Santos², Mariana Luz Dantas³, Maria Eduarda Galdino Lima⁴, Janaina Serra Azul Monteiro Evangelista⁵

¹Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, e-mail: giovana.tude@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: gui.araujo@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, e-mail: mariana.luz@aluno.uece.br

⁴Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, e-mail: mariaeduarda.galdino@aluno.uece.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Veterinária, e-mail: janaina.azul@uece.br

RESUMO. A doença renal crônica é uma enfermidade sem cura, progressiva e responsável por uma alta mortalidade em gatos domésticos, sendo mais prevalente em animais idosos e marcada pelo comprometimento das funções dos néfrons. A Sociedade Internacional de Interesse Renal (IRIS) classifica a doença em quatro estágios de acordo com os níveis de creatinina sérica e de dimetilarginina simétrica, além de subestadiar quanto a proteinúria e hipertensão arterial sistêmica. Com o objetivo de explorar mais sobre essa enfermidade, essa revisão de literatura foi realizada. Os resultados obtidos mostraram que a doença não só possui uma causa multifatorial, como também consequências e tratamentos diversos.

Palavras-chave: Nefropatia. Felinos. Rins.

1. INTRODUÇÃO

Os rins são órgãos pardo-avermelhados, com formato de feijão, envolvidos por tecido adiposo e localizados retroperitonealmente comprimidos contra a cavidade abdominal. Constituídos de néfrons, esses órgãos possuem funções diversas tais como a produção de urina, manutenção da composição dos líquidos corporais, eliminação dos produtos finais do metabolismo e excreção de substâncias. Além disso, os rins são responsáveis pela produção de hormônios como a renina e a eritropoetina (König, 2016).

O glomérulo, estrutura contida nos néfrons, possui a importante função de filtração do sangue, sendo responsável por reter certos componentes e proteínas dentro dos vasos enquanto expelle o líquido glomerular formado a partir da filtração glomerular. A rede de capilares dentro do glomérulo é de suma importância para determinar a taxa e a seletividade dessa filtração (Klein, 2021).

Entre as principais doenças e distúrbios que afetam os rins dos gatos podem-se destacar amiloidose renal, displasia renal, doença do rim policístico, neoplasia renal, pielonefrite, glomerulonefrite, insuficiência renal aguda e doença renal crônica.

O gato se tornou um animal de estimação bem popular em vários países, sendo considerado por muitas pessoas como membro da família. Entretanto, mesmo com o avanço da medicina felina, o comportamento e a natureza desses animais têm sido difíceis de se compreender, dificultando o andamento de consultas. Além disso, proprietários de gatos levam seus animais ao veterinário menos vezes ao ano em comparação a tutores de cães, fazendo com que doenças não sejam identificadas e com que esses animais tenham redução na qualidade de vida e longevidade (Little, 2015).

Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a doença renal crônica em gatos domésticos, visando abordar sobre a prevalência, as principais causas relacionadas ao surgimento da doença, além das consequências, tratamentos e os métodos diagnósticos utilizados para descobrir essa enfermidade.

2. METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão bibliográfica nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO com intuito de explorar a doença renal crônica em felinos, focando nas principais causas, consequências, prevalência, diagnóstico e tratamento desta enfermidade. Foram incluídos nesta revisão publicações dos últimos dez anos que abordam a doença em felinos. Além das bases de dados, foram utilizados livros de anatomia, fisiologia e de medicina felina para complementar a pesquisa realizada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre as causas associadas ao surgimento da doença renal crônica em gatos podem ser citadas doenças congênitas (como a doença renal policística, amiloidose renal e a displasia renal), doenças adquiridas (como a hidronefrose, neoplasias renais, pielonefrites bacterianas e endocrinopatias) e o uso de agentes nefrotóxicos (Ambrosio, 2020; Santos, 2022; Mazutti; Ferreira, 2021). Além disso, nota-se uma maior prevalência em animais com mais de 10 anos e de raças específicas como Birmanês, Persa e Siamês, evidenciando que fatores como idade e predisposição genética também estão relacionados ao desenvolvimento da doença nesses animais (Santos, 2022).

A hiperfosfatemia está entre as principais consequências da doença renal crônica, e junto com a proteinúria e anemia pode ser usada como marcador de progressão da enfermidade, enfatizando a importância do monitoramento constante desses parâmetros (Santos, 2023). Além disso outras consequências podem ser observadas na doença como a uremia, azotemia, hipocalcemia, hiperparatireoidismo renal secundário, acidose metabólica e hipertensão arterial sistêmica, destacando a natureza sistêmica da doença e a necessidade de intervenções além da preservação da função renal. A azotemia e a uremia, consequências

do acúmulo de toxinas urêmicas na corrente sanguínea, reforçam a dificuldade do manejo da doença nos pacientes.

O diagnóstico pode ser realizado através do exame físico, anamnese, exames laboratoriais e de imagem, o que demonstra a importância de uma abordagem abrangente. A avaliação direta da taxa de filtração glomerular é o melhor exame para avaliação da função renal, no entanto, por não ser muito usual acaba por se utilizar biomarcadores como ureia e creatinina para avaliá-la, o que evidencia a necessidade de melhorias no diagnóstico da doença renal crônica. Entretanto, o uso de novos biomarcadores, como a dimetilarginina simétrica, capaz de detectar doentes renais antes das alterações dos valores de creatinina, indica um avanço no diagnóstico precoce da doença, o que possibilita a intervenção antes que progrida para estágios mais avançados (Mazutti; Ferreira, 2021).

Como a doença renal crônica não possui cura, o tratamento visa reduzir os principais sinais clínicos, sendo adaptado individualmente para cada paciente. A fluidoterapia, suplementação de potássio, restrição de fósforo, hemodiálise, entre outros tratamentos, refletem o esforço atual da medicina veterinária em oferecer uma melhor qualidade de vida aos animais acometidos por essa doença. Através do tratamento é possível não só melhorar a vida desses animais, como evitar a progressão para estágios mais avançados, aumentando assim a sobrevida do animal.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A doença renal crônica é uma enfermidade complexa, progressiva e incurável, marcada por sintomas e consequências diversas, sendo de suma importância o diagnóstico precoce para evitar a progressão para estágios mais avançados. A identificação de causas congênitas e adquiridas evidenciam a necessidade de uma abordagem preventiva, principalmente em animais idosos e de raças predispostas. O uso de biomarcadores como a ureia, creatinina e dimetilarginina simétrica junto a anamnese, exames físicos e de imagem são fundamentais para o diagnóstico da doença. Embora o tratamento busque reduzir apenas os sinais clínicos, ele é fundamental para melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida dos pacientes. Por fim, a doença renal crônica ainda representa um grande desafio para a medicina veterinária, sendo de suma importância o avanço de pesquisas para o desenvolvimento de novas abordagens que visem oferecer melhores resultados terapêuticos para gatos acometidos por essa enfermidade.

5. REFERÊNCIAS

AMBROSIO, Marcella Barrella. **Doença Renal Crônica e Uremia em Gatos Domésticos**. 2020. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/21280/DIS_PPGMV_2020_AMBROSIO_MARCEL_LA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 agosto 2024.

XXIX SEMANA UNIVERSITÁRIA UECE 21 a 25 outubro/2024

Inclusão e
interdisciplinaridade
na produção do
conhecimento

KLEIN, Bradley G. **Cunningham tratado de fisiologia veterinária**. 6. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2021.

KÖNIG, Horst Erich. **Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

LITTLE, Susan E. **O gato: medicina interna**. 1. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015.

MAZUTTI, Monique Luiza da Cunha; FERREIRA, Ana Bianca Gusso. Doença Renal Crônica em Gatos: A Importância dos Estadiamentos e do Diagnóstico Precoce: Revisão de Literatura. **Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária FAG**, Toledo, v. 4, n. 1, p. 155-194, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://themaetscientia.fag.edu.br/index.php/ABMVFAG/article/view/400/495>. Acesso em: 16 agosto 2024.

SANTOS, Anna Clara dos. **Doença Renal Crônica em felinos – Bioquímicos e PTH**. 2023. Dissertação (Mestrado em Saúde Animal) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <http://icts.unb.br/jspui/bitstream/10482/49236/1/AnnaClaraDosSantos DISSERT.pdf>. Acesso em: 16 agosto 2024.

SANTOS, Estephane Mirely dos. **Doença Renal Crônica em Felinos**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Faculdade Anhanguera de Anápolis, Anápolis, 2022. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/63200/1/ESTEPHANE%20MIRELY%20DOS%20SANTOS.pdf>. Acesso em: 16 agosto 2024.

SILVA, Lucelia Sant'Ana. **Doença renal crônica em felino: relato de caso**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) – Unidade Acadêmica de Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Garanhuns, 2018. Disponível em: https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/1547/1/tcc_luceliasan%27anasilva.pdf. Acesso em: 16 agosto 2024.